

ECONOMIC SCIENCES

ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Казиева А.Н.

*кандидат экономических наук, ст. преподаватель
Казахского национального педагогического университета им.Абая
г. Алматы, Казахстан*

Жазылбек Л.И.

*доцент Казахского национального педагогического университета им.Абая
г. Алматы, Казахстан*

DETERMINANTS OF THE EMERGENCE OF THE SHADOW ECONOMY IN KAZAKHSTAN

Kaziyeva A.,

*Candidate of economics Sciences
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Zhazylybek L.

*Associate professor Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Прошлый год принес беспрецедентное количество экономических и социальных проблем для многих стран, включая Казахстан. Нарушение производства, логистики и торговых отношений привело к снижению деловой активности и росту цен на товары и услуги во всех секторах экономики. Это привело к значительному росту инфляции. В то же время плановые действия правительства значительно снизили влияние внешних шоков и создали условия для дальнейшего экономического роста. Несмотря на позитивные процессы в социально-экономическом развитии страны, в настоящее время теневая экономика считается одной из устоявшихся в обществе проблем. Ее негативное влияние на казахстанскую реальность продолжает оставаться значительным и масштабным, приводя к различным отрицательным последствиям. Целью настоящей статьи является проведение анализа причин и условий, способствующих возникновению теневой экономики в торговой сфере Казахстана и возможные пути ее снижения.

Abstract

Last year brought an unprecedented number of economic and social problems for many countries, including Kazakhstan. Disruption of production, logistics and trade relations led to a decrease in business activity and an increase in prices for goods and services in all sectors of the economy. This led to a significant increase in inflation. At the same time, the planned actions of the Government have significantly reduced the impact of external shocks and created conditions for further economic growth. Despite the positive processes in the socio-economic development of the country, the shadow economy is currently considered one of the well-established problems in society. Its negative impact on the Kazakh reality continues to be significant and large-scale, leading to various negative consequences. The purpose of this article is to analyze the causes and conditions that contribute to the emergence of the shadow economy in the trade sector of Kazakhstan and possible ways to reduce it.

Ключевые слова: теневая экономика, торговля, импорт, национальная политика, инфляция, демополизация, малый и средний бизнес.

Keywords: shadow economy, trade, import, national policy, inflation, demonopolization, small and medium business.

Введение

Понять масштабы теневого сектора экономики довольно непросто, потому как экономический процесс предусматривает неофициальную скрытую деятельность от контрольных органов. В то же время объем теневой экономики важен для определения уровня общественной безопасности, прочности политического курса, анализа экономического развития, формирования государственной экономической политики.

Для начала важно рассмотреть основные показатели экономического роста страны. За первые 11 месяцев 2022 года ВВП вырос на 2,7%, внешняя

торговля увеличилась на 34% до 111 млрд. долл. Показатель экспорта вырос на 45%, из которых экспорт продукции обрабатывающей промышленности вырос на 35%. Положительное сальдо торгового баланса удвоилось и достигло 31 млрд. долл. Инвестиции в основной капитал увеличились на 6,6%. Одной из наиболее актуальных проблем, возникших в 2022 году, был рост цен на продовольствие. Это явление так или иначе затронуло большинство стран, причем не только нашу страну, но и, казалось бы, более устойчивые страны, такие как Европейский Союз, США и Юго-Восточная Азия. Например, в ноябре инфляция в США выросла на

7,1%, а цены на продукты питания - на 10,6%; в Европейском Союзе инфляция к тому времени достигла 11,1%, а цены на продукты питания выросли на 17,9%. В Казахстане рост цен на социально значимые продукты питания достиг 22,3%.

В начале весны, когда влияние внешнего экономического шока стало очевидным, правительство обязало увеличить финансирование до 100 млрд тенге по «оборотной схеме», одного из наиболее эффективных рыночных механизмов сдерживания цен. «Оборотная схема» предусматривает предоставление льготных кредитов производителям продуктов питания и торговым предприятиям в обмен на обязательство продавать продукцию по фиксированной цене. Анализ показывает, что в период экономического спада цены на продукты питания в торговых точках, участвующих в программе, ниже среднерыночных.

Также в каждом регионе были созданы специальные комиссии по борьбе с посредниками, начат мониторинг магазинов и крупных компаний с целью ограничения роста цен на 15% и усилены антимонопольные меры на рынке. Эти целенаправленные меры, включая принятие комплексного плана развития сахарной промышленности, оказались успешными и позволили значительно снизить резкий рост цен.

Начались реформы ключевых государственных механизмов, направленные на повышение эффективности ценового контроля. В частности, было решено, что финансирование по «обратным схемам» будет выделяться в основном на поддержку производителей, а не розничной торговли для насыщения внутреннего рынка продукцией отечественного производства. Кроме того, была реструктурирована работа региональных комитетов, изучающих схемы посредничества, поскольку существование длинной цепочки непроизводственных посредников приводит к повышению розничных цен на 60 %.

Работа по строительству новых современных овощехранилищ, заключение контрактов на поставку урожая овощей и фруктов и защите внутреннего рынка от демпинга импортной продукции будет продолжена.

Ключевым направлением работы правительства в этом году стало принятие радикально нового подхода к регулированию бизнеса. Проведена обширная работа по выявлению 10000 ненужных требований, мешающих работе бизнеса. Начался новый этап реформы национальной системы управления: с 1 января 2023 года начался переход от инспекций к превентивному управлению посредством автоматизации. Планы превентивного управления также будут реализовываться без вмешательства человека, концентрируясь только на проблемных объектах. В результате к концу 2023 года будут автоматизированы 62 сферы контроля.

Важно отметить деятельность государства по борьбе с монополиями, развитие прозрачной рыночной конкуренции и возвращение незаконно переданных активов в государственную собственность. Ключевые решения по этим вопросам были

приняты в рамках Комиссии по монополизации экономики, которая была создана под руководством Президента Республики Казахстан К-Ж. Токаева. В собственность государства отошло 11 крупных промышленных, энергетических, железнодорожных и телекоммуникационных компаний, а также крупная недвижимость в Астане и Алматы, 100 млн долл. и 2,5 млрд тенге наличными. В настоящее время Комиссия работает над возвращением в государственную собственность еще 26 компаний.

Результаты и обсуждение

Согласно Комитета государственных доходов, доля теневой экономики составляет 19,75%. Счетный комитет считает, что она может достигать 30%. Национальный банк не исключает возможности того, что доля неуправляемой экономики достигает 35%. Теневая экономика мешает правительству собирать доходы, необходимые для предоставления жизненно важных услуг, таких как здравоохранение, образование, строительство дорог. Тогда как согласно экономическому докладу Национального Банка Казахстана за 2022 год, в мировой практике нормальная доля неконтролируемой экономики в ВВП составляет 5-10%.

В борьбе с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере присвоения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела с ущербом более 57 млрд тенге, из которых возмещено 53 млрд тенге. Президент Казахстана К-Ж. Токаев ранее распорядился снизить уровень теневой экономики до 15% к 2025 году. В стране утвержден комплексный план действий по борьбе с теневой экономикой на 2021-2023 годы.

Отметим, что меры по внедрению безналичных расчетов в торговле с целью сокращения теневых финансовых потоков, пока не оказали серьезного влияния на снижение объемов финансовых операций. В результате Правительство РК сосредоточилось на четырех мерах в области противодействия теневой экономики. В рамках законодательных мер Правительства с 2018 года ставка налога для индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговым бизнесом, была снижена с 2% от патентов до 1% от дохода, полученного за счет безналичных платежей.

Тем не менее предприниматели считают, что данная мера не перспективна, поскольку не подкреплена экономическими расчетами. Они поясняют, что, покупая товары на рынке, оплата производится исключительно за наличный расчет. При этом товары ими реализуются по безналичному расчету. В итоге, помимо установленной законом ставки налога на патенты, им приходится изыскивать дополнительные средства на операционные расходы банка (комиссия за снятие наличных и другие банковские услуги).

Фактически, комиссия за выдачу наличных и проведение операций, взимаемая БВУ, составляет 2% от суммы, переведенной на счет предпринимателя. Таким образом, преференция в 1% для безналичных операций, введенная законом, не является

экономическим преимуществом для предпринимателей, поскольку ими дополнительно компенсируются расходы банка.

Серьезное влияние на долю теневой экономики в торговле оказывает продажа товаров, ввезенных в страну с нарушением таможенных процедур, что угрожает свободе конкуренции. С другой стороны, система таможенного контроля за «серым» импортом функционирует не в полной мере.

Так, по данным Бюро Национальной статистики АСПР РК, рынок розничных продаж сотовых и других беспроводных телефонов составляет 135833,4 млн. тенге. По мнению экспертов, на этом рынке широко распространены нелегальные схемы ввоза товаров, так называемый серый импорт. Серый рынок поддерживают сами покупатели, желающие приобрести товар по низким ценам и теми, кто хочет получить устройство сразу после старта его продаж.

Использование схем серого импорта ограничивает конкуренцию и ставит законопослушных предпринимателей в неравное положение. Несмотря на нарушения таможенного законодательства, требований Закона «О связи» и Налогового кодекса в стране не принимаются меры по противодействию серому ввозу товаров. Международная практика показывает, что эффективно бороться с серым полулегальным импортом помогает Автоматизированная информационная система мобильных телефонов (АИСУМТ), принятая в ЕС, США и других странах. Уже сейчас разработана адаптированная информационная система таможенного контроля АИСМТ в стране, но никаких мер по ее внедрению не предпринимаются.

Еще одним цифровым инструментом борьбы с незаконной торговлей является система электронной маркировки товаров, которая хорошо зарекомендовала себя в отношении меховых изделий: в 2019 году налоговые поступления от их продажи в Казахстане удвоились. Электронная маркировка табачных изделий - следующая в списке, за ней следуют потребительские товары и продукты питания, включая молоко. С 2021 года введена маркировка обувной продукции, лекарственных средств, алкогольная продукция. Прорабатывается проведение пилотных проектов по молочной продукции и легкой промышленности.

Предпринимательская деятельность граждан сопредельных государств, в том числе стран-членов ЕАЭС, в нарушение установленных законом правил, вызывает рост теневой экономики в торговле, наносит экономический ущерб государству и в конечном итоге выводит доходы на теневой сектор.

В ходе встреч с представителями государственных органов и бизнесменов Алматинской области выяснилось, что если количество официально зарегистрированных предпринимателей составляет 250000 человек, а проживающих в районе более 500000 человек, то значительная часть ведет бизнес неофициально.

Согласно анализу, проведенному Торгово-промышленной палатой города Шымкента, многие

граждане кыргызской национальности, имеющие разрешение на временное проживание, занимались продажей товаров из Китая, Узбекистана и Кыргызстана на рынках города без образования частного хозяйствующего субъекта и без уплаты налогов в бюджет. Это подрывает конкурентоспособность местных товаров и побуждает отечественных производителей заниматься аналогичной незаконной деятельностью.

По данным Министерства внутренних дел РК, с начала 2022 года 45707 иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства [1]. Эти цифры свидетельствуют о том, что поток нелегальных иммигрантов устойчив и их объем не уменьшается, а применение одних лишь репрессивных мер не принесет желаемого эффекта. Поэтому необходимо совершенствовать миграционный процесс с целью предотвращения нарушений законодательства в сфере миграции и торговых операций.

Еще одним действенным методом сокращения теневой экономики будет регламентация деятельности рынков.

В настоящее время в стране насчитывается 738 рынков общей площадью 7757,9 тыс./м². [2]. Среднегодовой объем продаж составляет 105,2 млрд. тенге. По данным сертификации, на рынках работает 239977 человек.

Невозможность контролировать движение товаров на рынках при больших объемах товарных операций доля теневого оборота в торговле будет значительной. По этой причине государством начата модернизация универсальных рынков, но финансируется она исключительно за счет частных взносов.

Согласно Закону «О регулировании торговой деятельности», модернизации подлежат универсальные рынки столицы, городов республиканского значения и государственные рынки. Для городов республиканского значения обязательным требованием является наличие стационарного здания, а рынки, не отвечающие требованиям законодательства, не будут допущены к осуществлению торговой деятельности. Но реализация данных требований может повлечь к закрытию рынков, оттоку товарооборота в теневой сектор.

Вывод

Таким образом, одним из ключевых инструментов является полностью функционирующая национальная система прослеживаемости. Для этого необходимо модифицировать существующие информационные системы и осуществить широкую интеграцию с базами данных государственных органов и коммерческих банков. Наладить онлайн-обмен информацией с приграничными странами, таможенными государствами-членами ШОС и другими партнерами. Также увеличение безналичных платежей и всеобщее декларирование доходов физических лиц окажут значительное влияние на сокращение нелегального оборота. Ожидается, что дальнейшее совершенствование налогового и таможенного регулирования и администрирования,

включая оцифровку, также принесет дополнительные поступления в бюджет и создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса [3,4].

Список литературы

1. Электронный ресурс: <https://kgd.gov.kz/ru> (дата обращения 05.04.2023).
2. Более 45 тысяч иностранцев наказали за нарушение миграционного законодательства РК. Электронный ресурс: https://www.inform.kz/ru/boleee-45-tysyach-inostrancev-nakazali-za-narushenie-migracionnogo-zakonodatelstva-rk_a3983231 (дата обращения 05.04.2023).
3. В Казахстане зарегистрировано 738 рынков на 1 января 2022 года. Электронный ресурс:

<https://24.kz/ru/news/social/item/548721-v-kazakhstane-zaregistrirovano-738-rynkov-na-1-yanvarya-2022-goda> (дата обращения 05.04.2023).

4. Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Трофимов М.Н. Теневая экономика как фактор дестабилизации экономической безопасности государства // Теневая экономика. – 2021. – Том 5. – № 3. – С. 167-182. – doi: 10.18334/tek.5.3.112799.

5. Криворотов В.В., Калина А.В., Подберезная М.А. Оценка масштабов распространения теневой экономики на региональном уровне. Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 4. С. 540–555. - DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.027

PROBLEMS OF POVERTY REDUCTION IN KAZAKHSTAN: THEORETICAL CONCEPTS

Kurmanova A.

*Doctoral student in Business Administration
Almaty management University, Almaty*

Abstract

Poverty is the economic situation of an individual or a social group, in which they cannot satisfy a certain range of minimum needs necessary for living and maintaining their ability to work. Considering the concept of "poverty" as an economic component, one of the elements of "poverty" is the well-being of the population, expressed in the income that it receives, as well as in the expenses that it can make. In this article the most influencing problems of poverty reduction in Kazakhstan are observed in order to consequently provide a research on solutions that can be provided in order to reduce poverty.

Keywords: poverty, poverty reduction, problems of economics, economics of developing countries.

Raising the standard of living of the population is one of the fundamental goals of the welfare state. The fight against poverty is one of the most important areas for achieving this goal. In the context of the civilizational paradigm, poverty, in one form or another, has always existed and will always exist. Poverty deforms a person's life, having a negative impact on all its aspects. Acquiring a chronic form, poverty becomes a serious obstacle to the development of society. World experience shows that during periods of economic and political upheavals, poverty is rapidly progressing and can lead to a social catastrophe. That is why today, in the context of a series of global economic crises, the problem of population poverty is in the focus of attention of the world community.

One of the most important indicators of the well-being of society is the consumer spending of the population, which demonstrates the financial capabilities of citizens to purchase food and non-food products, meet the needs in education, healthcare and other areas of public life [1].

When establishing national values of the absolute poverty line, countries rely on sources and indicators within the framework of the adopted socio-economic policy strategies. For example, in the United States, The Poverty Threshold or Poverty Line is calculated on the basis of normatively accepted standards of need, taking into account the age and sex composition of the population, types of families, and is equal to the subsistence minimum, which, in turn, corresponds to the

minimum wage, annually legally adopted in each of states. In the European Union, a relative approach is used, in which the poverty line corresponds to the level of 50-60% of the average per capita median income. To identify the poor population, the European Statistical Agency (Eurostat) uses the AROPE (at Risk of Poverty or Social Exclusion) multidimensional poverty index, which takes into account data on family income and consumption, the situation on the labor market, various aspects related to housing, education, access to health services, etc [2].

Kazakhstan, according to domestic and international statistics, is a country with an average level of development. If we analyze domestic economic literature, journalism, we will come to the conclusion that Kazakhstan is a very rich country, because it has reserves of natural resources, a highly educated population and a vast territory. But there are no rich countries with a high proportion of poor people. With low levels of medial and modal incomes, that the proportion of the middle class and families living in prosperity barely reaches 20% of the country's population, this conclusion turns out to be indisputable.

Since 2000, the situation with the level of poverty has gradually improved. However, 2014 put an end to this positive trend. Starting in 2014, as the number of poor people began to rise, the country faced unprecedented economic pressure. Sanctions were imposed, oil prices collapsed. In such a situation, the real incomes of